

CZU 342.8

DOI 10.5281/zenodo.13626419

Liliana CREANGĂ,
dr., conf. univ.
PhD,
Associate Professor

Mariana GOLOVATII

UNELE ASPECTE DE MODIFICARE ALE PROCESULUI ELECTORAL POTRIVIT CODULUI ELECTORAL ÎN VIGOARE

Necesitatea îmbunătățirii legislației electorale și a adoptării de către Parlament a unui nou Cod Electoral, care să conțină prevederi separate pentru fiecare tip de scrutin electoral, a fost exprimată încă în anul 2016, în cadrul numeroaselor conferințe organizate de către Comisia Electorală Centrală și Consiliul Europei. De asemenea, Curtea Constituțională [1] în sesizările formulate către Parlament, a cerut reglementarea diferențiată a procedurilor de examinare a contestațiilor în cazul desfășurării a două tururi de scrutin, inclusiv a contestațiilor formulate în ziua alegerilor, introducerea de criterii suplimentare referitoare la stabilirea numărului secțiilor de votare și buletinelor de vot peste hotare, precum și alte tipuri de înlesniri pentru alegătorii din diasporă, cum ar fi: două zile de vot sau votul electronic. Câteva din aceste noutăți legislative le vom analiza în cele ce urmează.

Cuvinte-cheie: proces electoral, Comisia Electorală Centrală, Consiliile Electorale de Circumscripție, Agenția Servicii Publice, Registrul de Stat al Populației.

SOME AMENDMENT ASPECTS OF THE ELECTORAL PROCESS ACCORDING TO THE ELECTORAL CODE IN FORCE

The need to improve the electoral legislation and for the Parliament to adopt a new Electoral Code containing separate provisions for each type of electoral ballot, was voiced back in 2016, during the numerous conferences organized by the Central Electoral Commission and the Council of Europe. Also, the Constitutional Court, in the addresses addressed to the Parliament, requested the differentiated regulation of the procedures for the examination of appeals in the event of the holding of two voting rounds, including the appeals formulated on the day of the elections, the introduction of additional criteria regarding the establishment of the number of polling stations and ballots abroad, as well as other types of facilitation for voters from the diaspora such as: two voting days or electronic voting. We will clarify some of these legislative novelties in the following.

Keywords: electoral process, Central Electoral Commission, Circumscription Electoral Councils, Public Services Agency, State Population Register.

1. INTRODUCERE.

Exercitarea puterii suverane a poporului prin asigurarea participării acestuia la conducerea societății se realizează pe baza votului universal, în cadrul unor alegeri libere și a existenței unui mecanism politic menit să asi-

gure condiții pentru exercitarea liberă de către toți cetățenii a dreptului de a alege și de a fi aleși în organele de conducere centrale și locale ale statului [2].

Organizarea unor alegeri democratice și existența democrației sunt imposibile fără

respectarea drepturilor omului, în special a libertății de exprimare și a presei, a libertății de întrunire și de asociere în scopuri politice, inclusiv de creare a unor partide politice. Respectarea acestor libertăți este în special vitală în timpul campaniilor electorale. Limitarea acestor drepturi fundamentale trebuie să corespundă prevederilor Convenției europene a Drepturilor Omului, și în mod mai general, exigenței conform căreia aceste limitări trebuie să aibă o bază legală, să corespundă interesului general și să respecte principiul proporționalității [3].

În iunie 2022, Comisia Europeană a recomandat ca Moldova „să primească o perspectivă de aderare la Uniunea Europeană” [4] și să obțină statut de țară candidat, având în vedere că se întreprind pași ca să se remedieze neajunsurile depistate de OSCE, Consiliul Europei și Comisia de la Veneția, în special în vederea îmbunătățirii în continuare a cadrului legislativ electoral.

Mai multe recomandări anterioare ale Consiliului Europei în materie electorală au fost reflectate în proiectul Codului Electoral [5]:

- introducerea unei reguli că cele mai importante aspecte ale legii electorale nu pot fi modificate într-un an electoral, creând astfel o garanție legală împotriva schimbărilor frecvente ale legii;

- a le da posibilitatea cetățenilor să semneze în vederea susținerii mai multor grupuri de inițiativă sau candidați independenți;

- ajustarea procedurilor de numire și nominalizare a membrilor CEC pentru a-i crește nivelul de imparțialitate;

- introducerea unor măsuri specifice de sporire a preciziei listelor de alegători;

- interzicerea transportării organizate a alegătorilor în ziua alegerilor de către partidele politice;

- definirea și clarificarea a ceea ce reprezintă mediatizarea campaniei.

Dat fiind faptul că, instituțiile din Republica Moldova consideră reforma electorală o parte importantă a pachetului de reforme cheie din domeniul guvernării, justiției și statului de drept, consacrarea și garantarea constituțională a drepturilor și libertăților fundamentale se face în concordanță cu reglemen-

tările internaționale iar convingerea că ajustarea legislației electorale a Republicii Moldova de către Parlament va contribui la modernizarea și transparentizarea alegerilor în Republica Moldova nu s-a lăsat așteptată [6].

Elaborarea și adoptarea noului Cod electoral al Republicii Moldova a durat aproape zece luni. În timp, necesitatea unei noi legi electorale devenise și una dintre cele nouă condiționalități, în situația în care Moldova a obținut statut de candidat pentru aderare la Uniunea Europeană [7]. Scopul modificărilor legislative a fost perfecționarea procedurilor electorale, înlăturarea contradicțiilor dintre Codul Electoral și alte legi, dar și implementarea recomandărilor formulate în rapoartele misiunilor naționale și internaționale de monitorizare a alegerilor [8]; întrucât în legislația în materie electorală a Republicii Moldova existau lacune legislative privind condițiile de exercitare a dreptului de vot și dreptului de a fi ales, lipsa unui mecanism practic la nivelul organelor de drept în vederea sancționării cetățenilor care încalcă legea penală, a fost necesară și oportună intervenția legiuitorului și a societății civile în ajustarea cadrului normativ național.

Scopul studiului constă în elucidarea aspectelor teoretice și practice, precum și a reglementărilor juridice privind organizarea procesului electoral, potrivit noului Cod Electoral, care va îmbunătăți cadrul juridic electoral din Republica Moldova. Acesta va pune în aplicare multe dintre recomandările anterioare ale Comisiei de la Veneția și societății civile, inclusiv ale observatorilor internaționali ai alegerilor, uniformizând legislația electorală conform standardelor internaționale.

2. METODOLOGIE.

În vederea realizării scopului și a obiectivelor trasate ne-am ghidat de un complex de metode teoretice și empirice, care au permis cercetarea problemelor electorale în mod multiaspectual: metoda sistematică, metoda comparativă, metoda istorică, metoda sociologică, metoda logică.

3. REZULTATE OBȚINUTE ȘI DISCUȚII.

La 1 ianuarie 2023 a intrat în vigoare no-

ul Cod Electoral, adoptat în data de 8 decembrie 2022. Acesta vine să răspundă unor necesități pe care le-am sesizat la alegerile precedente, dar care au fost raportate și de observatorii misiunilor de observare internaționale [9]. În principiu, Codul, vine să ajusteze legislația electorală la anumite standarde internaționale, la acele recomandări care au fost formulate de observatorii internaționali și locali, venind să clarifice mai multe aspecte [10]. Vorbim aici de rolul, statutul și componența CEC, despre organele electorale inferioare, cum ar fi consiliile electorale de circumscripție, precum și despre reglementări noi în ce privește organizarea și desfășurarea alegerilor locale generale, dar și despre permanentizarea activității organelor electorale, etc [11].

Amendamentele noi ale Codului Electoral au fost aplicate pentru prima dată în cazul alegerilor locale generale din anul 2023, când desemnarea și înregistrarea candidaților a început cu 60 de zile înainte de ziua votării, iar campania electorală, după înregistrarea concurenților electorali, dar nu mai devreme de 30 de zile înainte de ziua votării. Anume cei interesați de desemnarea candidaților, pentru a obține acea calitate de concurent electoral în cadrul alegerilor locale generale, au fost acei subiecți interesați să afle anumite particularități [12].

Conform noului Cod Electoral, data alegerilor locale generale este stabilită prin Hotărârea a Comisiei Electorale Centrale (CEC), or până în anul 2023 CEC nu avea această competență; de asemenea, alegerile locale nu aveau la nivel legislativ o dată prestabilită, așa cum este la moment prevăzut în art.159 [13] din Codul Electoral în vigoare, care ne spune că:

Articolul 159. Stabilirea datei alegerilor

(1) Alegerile locale generale au loc în ultima duminică a lunii octombrie sau prima duminică a lunii noiembrie.

(2) Data alegerilor se stabilește de către Comisia Electorală Centrală cu cel puțin 70 de zile înainte de ziua alegerilor.

(3) Data votării repetate, a alegerilor noi și a celor parțiale se stabilește de către Comisia Electorală Centrală în condițiile prezentului cod.

Sub aspect normativ unele reglementări

dezvoltate și clarificate țin de stabilirea expresă a competenței CEC de a aduce la cunoștință numărul de mandate ale consilierilor, potrivit art.27 *Atribuțiile Comisiei Electorale Centrale în perioada electorală*, Comisia Electorală Centrală având următoarele atribuții:

h) aduce la cunoștința publică numărul de consilieri, în funcție de numărul de locuitori ai unității administrativ-teritoriale la data de 1 ianuarie a anului în care au loc alegerile, conform datelor din Registrul de stat al populației, prezentate de Agenția Servicii Publice;

i) asigură întocmirea și verificarea listelor electorale, colaborând în acest scop cu autoritățile administrației publice centrale și locale, cu Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, cu misiunile diplomatice și oficiile consulare.

Prin legislația electorală în vigoare a fost schimbată formula în baza căreia se stabilește acel număr de mandate ale consilierilor, or până nu demult acest număr se stabilea în baza datelor prezentate de Biroul Național de Statistică (BNS); în prezent acest lucru se face în baza Registrului de Stat al Populației (RSP), și anume în baza informației prezentate de Agenția Servicii Publice (ASP).

Potrivit art. 163 alin. (1) din Codul electoral nr. 325/2022 și pct.33 din Regulamentul privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la alegerile locale, aprobat prin Hotărârea CEC nr. 1103/2023, numărul de candidați înscriși pe liste trebuie să conțină minimum 1/2 din numărul mandatelor prevăzute pentru circumscripția electorală respectivă și maximum șapte candidați supleanți. După stabilirea datei alegerilor locale generale, Comisia Electorală Centrală aduce la cunoștința publică, prin hotărâre, numărul de consilieri locali stabilit în condițiile Codului electoral și ale Legii nr. 436/2006 privind administrația publică locală [14].

Ceea ce ține de modificări, vorbind de acel număr de mandate este extinderea dreptului concurenților electorali de a prezenta un număr mai mare de candidați supleanți, majorat la 7 candidați, or până acum cei interesați prezentau acel număr de consilieri stabiliți pentru localitatea în cauză și aveau opțiunea

de a mai prezenta 5 candidați supleanți [15].

În ceea ce privește modul de constituire și înregistrare a blocurilor electorale, redacția anterioară a Codului Electoral conținea anumite reglementări pe partea respectivă, însă era necesară clarificarea și excluderea anumitor divergențe de aplicabilitate [16]. Spre exemplu, Codul Electoral în varianta veche menționa că în funcție de tipul scrutinului, competența de a înregistra blocurile electorale, în cazul alegerilor locale noi, îi revine, în cele mai dese cazuri atât CEC cât și Consiliilor Electorale. După amendamentele operate la Codul Electoral, competența de a înregistra blocurile electorale îi revine, în exclusivitate, CEC, în termenele stabilite de cod [17].

În *Capitolul VII Desemnarea și înregistrarea candidaților. Confirmarea reprezentanților concurenților electorali*, Codul Electoral în vigoare vine cu modificări pe partea setului de documente care urmează a fi prezentate de către candidații electorali pentru a fi înregistrați, în partea ce ține de condițiile și criteriile de colectare a semnăturilor de către candidații independenți [18]. Un alt aspect important, care nu se conținea la nivel de reglementări până la adoptarea Codului Electoral, intrat în vigoare la 1 ianuarie 2023, este perioada de începere a campaniei electorale pentru toți concurenții electorali, fiind clarificată și perioada de începere a campaniei atunci când vorbim de turul II de scrutin [19].

Pentru prima dată, a fost stabilit pragul pentru turul II de scrutin. Dacă vorbim de alegerile locale, până acum acest prag era specific doar pentru turul I de scrutin, și el a rămas la acea cotă de $\frac{1}{4}$ [20]. Pentru turul II de scrutin, însă, Codul Electoral în vigoare a fixat cota de $\frac{1}{5}$, necesară ca aceste alegeri să fie declarate valabile, dar și pentru a asigura acea competitivitate în cazul în care, spre exemplu, din cei 2 concurenți electorali înscriși în cursă, unul se va retrage, să existe garanția că scrutinul a trecut acea cotă de valabilitate a acestui tip de alegeri [21].

În formularea acelor modificări ale Codului Electoral în vigoare, s-a ținut cont și de experiența internațională și bunele practici în materie electorală [22]. Au fost analizate acele

recomandări ale misiunilor de observare, inclusiv proiectul inițial de lege de modificare a Codului Electoral care a fost supus expertizei și din partea Comisiei de la Veneția. S-a ținut cont de bune practici la identificarea numărului de semnături necesare pentru susținerea candidaților independenți, or au fost formulate propuneri de reducere a acestor semnături, fapt care a fost implementat odată cu adoptarea Codului Electoral [23].

În ceea ce privește noile criterii pentru alegători, a fost inclus termenul de reședință sau de domiciliu pentru alegători de 3 luni, practică preluată și prevăzută în Codul bunelor practici în materie electorală, care menționează că la nivelul alegerilor locale poate fi inclusă o condiție, de domiciliere, dar care nu poate depăși un termen de 6 luni [24]. Noile reglementări ale Codului Electoral au stabilit acest criteriu de domiciliere de 3 luni până la data alegerilor, fiind în corelare cu recomandările expuse mai sus [25].

4. CONCLUZII.

În încheiere, avem convingerea, că obiectivele pe care le-am trasat și sunt cuprinse în acest studiu științific au fost atinse. Problema cercetată este una relevantă sub aspectul importanței sale juridice naționale și internaționale. Informațiile cuprinse în acest studiu științific se bazează pe standardele, normele și practicile internaționale relevante, inclusiv Pactul Internațional ONU din 1966 cu privire la Drepturile Civile și Politice (ICCPR), Convenția Europeană a Drepturilor Omului, Documentul OSCE de la Copenhaga din 1990, standardele Consiliului Europei și alte standarde regionale ale drepturilor omului, precum, Codul din 2002 al Comisiei de la Veneția, de Bune Practici în materie electorală (în continuare, Codul Bunelor Practici), Codul Revizuit al Bunelor Practici cu privire la Referendumuri, precum și alte bune practici electorale.

Obiectul cercetării noastre l-au constituit raporturile juridice electorale și sistemul de măsuri care vizează o revizuire a cadrului juridic și instituțional care reglementează alegerile în Republica Moldova. Pe baza anumitor împrejurări am identificat fapte care necesitau

armonizarea Codului Electoral cu mai multe prevederi ale legislației aferente alegerilor: Codul contravențional, Codul serviciilor media audiovizuale, Codul penal, Legea cu privire la partidele politice și alte legi. Pentru a evalua instrumentele juridice adecvate aplicate în contextul și condițiile Republicii Moldova, am folosit sistemul de analiză.

Informațiile esențiale cuprinse în acest studiu științific sugerează o bază adecvată pentru desfășurarea alegerilor democrati-

ce prin conformarea legislației electorale la o serie de recomandări anterioare ale OSCE și Comisiei europene pentru democrație prin drept (Comisia de la Veneția), inclusiv privind colectarea și verificarea semnăturilor, finanțarea și desfășurarea campaniei electorale, sancțiunile cu privire la încălcările electorale, raționalizarea termenelor corespunzătoare pentru înregistrarea candidaților, restricțiile cu privire la campania electorală, precum și organizarea unui al doilea tur de scrutin.

BIBLIOGRAFIE

BIBLIOGRAPHY

1. <https://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=955&t=/Media/News/Carentele-din-legislatia-electoral-a-ii-pot-gasi-solutionarea-intr-un-nou-Cod-Electoral/>, accesat la 22 aprilie 2024.
2. Bucătaru Igor, Bevziuc Victoria, Kruglițchi Mihaela, coordonare: Loretta Handrabura. Cultura electorală în statul democratic: Curs universitar. Chișinău, 2023, 120 p.
3. Comisia Europeană pentru democrație prin drept (Comisia de la Veneția). Codul bunelor practici în materie electorală. Linii directoare și raport explicativ adoptate de Comisia Europeană pentru Democrație prin Drept în cadrul celei de-a 52-a Sesiuni Plenary (Veneția, 18-19 octombrie 2002).
4. Communication from the commission to the european parliament, the european council and the council. Commission Opinion on the Republic of Moldova's application for membership of the European Union. Brussels, 17.6.2022 COM(2022) 406 final.
5. Aviz comun pe marginea Proiectului Codului Electoral, aprobat de Consiliul pentru Alegeri Democratice la cea de-a 74-a reuniune (Veneția, 20 octombrie 2022) și adoptat de Comisia de la Veneția la cea de a 132-a Sesiune Plenară (Veneția, 21-22 octombrie 2022)
6. <https://administrare.info/domenii/drept/16680...>, accesat la 22 aprilie 2024
7. <https://noi.md/md/politica/au-fost-adoptate-modificari-la-legislatia-electoral-a>, accesat la 22 aprilie 2024. <https://moldova.europalibera.org/a/explainer-noul-cod-electoral-a-intrat-%C3%AEn-vigoare-%C3%AEn-c%C3%A2te-limbi-vor-fi-tip%C4%83rite-buletine-de-vot-%C8%99i-c%C3%A2nd-se-va-putea-vota-pe-internet/32214100.html>, accesat la 23 aprilie 2024.
8. <https://radiochisinau.md/noi-si-europa-importanta-si-impactul-modificarilor-propuse-pentru-codul-electoral-al-republicii-moldova-audio---171510.html>, accesat la 23 aprilie 2024.
9. <https://multimedia.parlament.md/noul-cod-elect...>, accesat la 23 aprilie 2024.
10. https://a.cec.md/storage/ckfinder/files/ALG_..., accesat la 23 aprilie 2024.
11. <https://moldova.europalibera.org/a/explainer...>, accesat la 23 aprilie 2024.
12. Codul Electoral Nr. 325 din 08.12.2022, în vigoare din 1.01.2023.
13. Regulamentul privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la alegerile locale, aprobat prin Hotărârea CEC nr. 1103/2023, în vigoare din iunie 2023.
14. <https://sinteza.org/2021/05/11/cand-va-dema...>, accesat la 24 aprilie 2024.
15. https://a.cec.md/storage/old_site_files/files/f..., accesat la 24 aprilie 2024.
16. <https://a.cec.md/ro/astazi-incepe-perioada-e...>, accesat la 24 aprilie 2024.
17. <https://sinteza.org/2023/08/02/cec-a-aprobat...>, accesat la 24 aprilie 2024.
18. <https://kpmg.com/ro/ro/home/publicatii/2022...>, accesat la 25 aprilie 2024.

19. <https://a.cec.md/ro/desemnarea-si-inregistra...>, accesat la 25 aprilie 2024.
20. <https://a.cec.md/storage/ckfinder/files/Regula...>, accesat la 25 aprilie 2024.
21. <https://roscribd.com/document/574908486/C...>, accesat la 26 aprilie 2024.
22. <https://noi.md/md/politica/miine-incepe-perio...>, accesat la 26 aprilie 2024.
23. https://a.cec.md/storage/ckfinder/files/1101_..., accesat la 26 aprilie 2024.
24. <https://ea.md/cand-incepe-perioada-electora...>, accesat la 26 aprilie 2024
25. <https://telegraph.md/astazi-7-august-2023-inc...>, accesat la 27 aprilie 2024

Liliana CREANGĂ,

*doctor în drept, conferențiar universitar,
Catedra Drept public, securitate a frontierei,
migrație și azil,
Academia „Ștefan cel Mare” a MAI,
e-mail: lilianacreanga28@gmail.com
ORCID ID: 0000-0002-7118-9715*

DESPRE AUTORI**Mariana GOLOVATII,**

*magistru în Guvernanța Organizațiilor
Publice, Facultatea de Economie
a Universității Ca'Foscari din Veneția, Italia
e-mail: mariana.golovatii@yahoo.it
ORCID ID: 0009-0002-7459-5556*